

Eterodossie e dissenso nella letteratura italiana

équipe di giovani ricercatori attiva dal 2016

Presentazione e storia del gruppo

Il gruppo di studi *Eterodossie e dissenso nella letteratura italiana* nasce all'inizio del 2016 – su iniziativa indipendente – da una *équipe* di giovani ricercatori non strutturati di varia provenienza, tutti interessati ad approfondire il concetto di dissenso letterario, nella sua definizione più ampia. Il punto d'inizio dei lavori può essere considerata la proposta di un progetto di schedatura delle polemiche letterarie del Cinquecento, esposta come comunicazione al Congresso ADI del 2016, all'interno del panel *Eterodossie e Rinascimento* (coordinatore: A.F. Caterino, *discussant* F. Tomasi).

L'interesse per la tematica polemica, per l'invettiva e per il confronto/scontro intellettuale ha portato quella che fu una mera proposta di lavoro a divenire un progetto strutturato (PoLet500), con una sua struttura interna e un sito internet, a partire dal quale è liberamente accessibile il *database* dei prodotti della ricerca. Attualmente il progetto gode del patrocinio dell'Università degli Studi del Molise, Dipartimento di Scienze Umanistiche, Sociali e della Formazione.

In seguito, il gruppo è andato via via espandendosi, coinvolgendo nuovi elementi e intraprendendo solide collaborazioni con esperti di discipline affini e con progetti complementari, nell'ambito dello studio della modernità italiana ed europea. L'apertura alla storia intellettuale, alla *public history* e al mondo delle *digital humanities* hanno messo in contatto il gruppo col macroprogetto digitale Ereticopedia (*project team*: L. Al Sabbagh, A. F. Caterino, D. Santarelli e D. Weber). La solida collaborazione tra italianisti e storici, in questo senso, è supportata dall'Associazione CLORI (Cultura e Letteratura: Orizzonti e Risorse Informatiche) e dal suo marchio editoriale, le Edizioni CLORI, editore alla base di Ereticopedia e di ogni iniziativa legata al macroprogetto.

Tra i principali obiettivi di Ereticopedia v'è la realizzazione di un Dizionario di eretici, dissidenti e inquisitori, alla cui compilazione hanno a più fasi contribuito Silvia Corelli (già

tra i relatori di *Eterodossie e Rinascimento*), Elisiana Fratocchi, Claudia Zavaglini e Antonello Fabio Caterino. Le voci stilate per il repertorio online sono altresì in corso di pubblicazione nel volume (di prossima uscita) *Eretici, dissidenti, inquisitori. Per un dizionario storico mediterraneo*, a cura di L. Al Sabbagh, A.F. Caterino, M. Gargiulo, D. Santarelli, V. Vozza e D. Weber, Roma, Aracne, 2017, vol. II.

Nel corso del 2017 il gruppo – facendo leva su precedenti interessi di ricerca dei singoli membri anche nei confronti del panorama contemporaneo – ha iniziato ad andare cronologicamente oltre la speculazione sulla sola modernità letteraria.

Tutto ciò è sfociato nello stesso anno nell’allestimento di un secondo panel ADI, *Comicità e dissenso: affermazioni e negazioni della bellezza nella letteratura moderna e contemporanea* (coordinatore A.F. Caterino, discussant R. Gigliucci). Accanto a tematiche trecentesche e cinquecentesche, sono stati approfonditi e riletti *ad hoc* autori quali Alberto Moravia, Francesco Lanza e Jolanda Insana, scomparsa proprio di recente.

Il gruppo ha sempre – nel tempo – avuto grande interesse ad approfondire tematiche legate all’universo delle *digital humanities* in quanto metodo speculativo eterodosso rispetto alla prassi comune, come dimostrato dalla fitta collaborazione di alcuni suoi aderenti col *carnet de recherche* Filologia Risorse Informatiche, e con il progetto GloDIUm (*Glossario di Informatica Umanistica*).

Eterodossie e dissenso nella letteratura italiana

équipe di giovani ricercatori attiva dal 2016

Componenti

Il gruppo di studi, attivo sin dall'inizio del 2016, si è ufficialmente strutturato attraverso i suoi comitati (debitamente pubblicati in questa sezione del sito) a partire dal gennaio 2018.

Direttivo:

Antonello Fabio Caterino, Ph.D. (Università degli Studi del Molise / Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”), coordinatore

Elisiana Fratocchi, A.B.D. (Sapienza – Università di Roma), Vicecoordinatore

Silvia Corelli, A.B.D. (Sapienza – Università di Roma), Responsabile di Redazione

Staff:

Vanessa Iacoacci, Ph.D.c., Sapienza – Università di Roma

Davide di Poce, Ph.D. c., Sapienza – Università di Roma

Mario Cianfoni, A.B.D., Sapienza – Università di Roma

Daniel Raffini, Ph.D. c., Sapienza – Università di Roma

Marcello Bolpagni, Ph.D., Slezská univerzita v Opavě

Claudia Zavaglini, Ph.D.c., Univerzita Palackého v Olomouci

Thomas Persico, Ph.D., Università di Bergamo

Francesca Favaro, Ph.D. (ASN II fascia), Università di Padova

Vincenzo Vozza, Ph.D.c., Università di Padova/EPHE – Paris

Maria di Maro, Università di Bari

Luca Beltrami, Ph.D. (ASN II fascia), Università di Genova

Marco Faini, Ph.D. (ASN II fascia), University of Rochester

Supporto tecnico-informatico: Alessia Marini.

Il gruppo è anche fornito di una pagina Facebook, aperta al libero scambio di opinioni e notizie sul tema.

Un blog proposto da Hypotheses
Feed di diffusione - Credits
Proudly powered by WordPress

Eterodossie e dissenso nella letteratura italiana

équipe di giovani ricercatori attiva dal 2016

Bibliografia del gruppo

Una prima serie di pubblicazioni riguarda l'approfondimento biografico su personaggi "dissidenti" all'interno della letteratura italiana, e sono interne alla sezione trasversale (a cura di A. F. Caterino) *Letteratura e dissenso dal Rinascimento alla Controriforma*, ovvero al *Dizionario di eretici, dissidenti e inquisitori nel mondo mediterraneo* (ISBN ISBN 978-88-942416-0-0) Segue l'elenco con relativo autore:

- Alessandro Tassoni, Ginevra degli Almieri, Cantari eretici, di Silvia Corelli
- Pietro Bembo, Antonio Brocardo, Girolamo Balbi, Furbesco (lingua zerga), Ludovico Lazarelli, di Antonello Fabio Caterino
- Enrico Trivelli, di Claudia Zavaglini

Una seconda serie di pubblicazioni riguarda il progetto PoLet500 (ISBN 978-88-942416-8-6):

- Polemica Brocardo-Bembo, Polemica Baldinelli-Aretino, Polemica Castaldi-Augurelli, di Antonello Fabio Caterino,
- Polemiche tassiane, Polemica Pellegrino-Salviati *et. al.*, di Marcello Bolpagni.

Seguono le pubblicazioni dei singoli partecipanti al gruppo di studio riguardanti temi di dissidenza letteraria

- **A.F. Caterino**, *Antonio Brocardo, Rime*, Roma, Aracne, 2017; *Rinascimento latino e volgare. Studi critici (2011-2016)*, Firenze, Edizioni CLORI, 2017; «Quaderni Eretici», n. 4 (2016), a c. di Luca Al Sabbagh, Antonello Fabio Caterino, Daniele Santarelli e Domizia Weber; *Nuovi documenti aretiniani in conclusione della polemica con Brocardo*, in «Diacritica», Anno I, fasc. 2 (25 aprile 2015); *La letteratura in rete e gli strumenti digitali*, in «La rassegna della letteratura italiana», 2016 n.1-2; *Nota sui «sei sonetti sferici» di*

Mario Colonna: edizione, commento e disamina metrica, in «ACME – Annali della Facoltà di Studi Umanistici dell'Università degli Studi di Milano», n. 1, 2017; *Angelus Novus. L'avvento delle digital humanities per le humanae litterae: introduzione al fascicolo*, in «Quaderni eretici | Cahiers hérétiques», 5/3, 2017; *Furbesco (lingua zerga)*, in «Dizionario di eretici, dissidenti e inquisitori nel mondo mediterraneo», settembre 2017; *Polemiche Letterarie del Cinquecento (PoLet500): presentazione del progetto*, in «Filologia Risorse Informatiche», gennaio-febbraio 2017; *Polemiche letterarie del Cinquecento (PoLet500)* e introduzione al panel. Atti del XX congresso ADI, in corso di stampa; L. Al Sabbagh, A.F. Caterino, M. Gargiulo, D. Santarelli, V. Vozza, D. Weber (a cura di), *Eretici, dissidenti, inquisitori. Per un dizionario storico mediterraneo*, Roma, Aracne, 2017, vol. II, in corso di stampa

- **M. Bolpagni**, Marcello Bolpagni – Marco Petolicchio, *Introduzione a CzechIt! e applicazioni computazionali alla corpus linguistics: “LoquIT: Colloquia di Italianistica”*, Olomouc, 2-3 novembre 2017, comunicazione in convegno; *Nuove interpretazioni per i viaggi di Alatiel: “Česká romanistika v evropském kontextu” – XVII. Mezinárodní setkání romanistů*. Olomouc, 28-29 novembre 2014, comunicazione in convegno
- **M. Cianfoni**, «*In queste budella di macerie*». *Espressionismo linguistico e morte in trincea: Ungaretti, Gadda, Rebora, Lussu*, in *Essere corpo. La Prima guerra mondiale tra letteratura e storia*, a cura di T. Artico, Trieste, Lint, 2016; «*La divina onda de le solitudini*»: *tre poesie ritrovate di Elsa Morante*, in «Otto/Novecento», 1 (2017); «*In queste budella di macerie*»: *espressionismo linguistico e morte in trincea da Giuseppe Ungaretti a Carlo Emilio Gadda (attraversando Clemente Rebora ed Emilio Lussu)*”, in *Representing the War: how wars, conflicts and violence shaped Italian Culture*, Londra, Istituto italiano di cultura, 6 novembre 2015, comunicazione in convegno; «*Nel cafarneo delle carni*»: *il corpo tra sadismo e caducità nelle poesie di Giorgio Manganelli*”, in *Scritture del corpo*, Convegno MOD, Catania, 22-24 giugno 2016; «*La gabbia dei segni non limita niente*»: *il rapporto tra poesia e pittura in Guido Ceronetti*”, in *La modernità letteraria e le declinazioni del visivo*, Convegno MOD, Bologna, 22-24 giugno 2017
- **S. Corelli**, La “*Historia di Ginevra degli Almieri*”: proposte di studio per un cantare a stampa cinquecentesco, in lavorazione per gli Atti del Congresso Adi, Napoli 7-10 settembre 2016; Il codice Urbani 55 della Biblioteca Franzoniana di Genova: ricerche preliminari intorno alla redazione antico-genovese della *Somme le Roi* in «*Volgarizzare e Tradurre 2*», Atti della Giornata di Studi, 3-4 marzo 2016, in corso di pubblicazione
- **D. Di Poce**, *Con orecchie lunghissime di carta: la scrittura autobiografica di Fabrizia Ramondino* in «Fermenti» n. 245, editrice Fermenti, Milano, 2015; in corso di pubblicazione: Di Poce- Fratocchi- Vassallo, «*Tra casa e rivoluzione*»: *scritture femminili della Resistenza in Il pane e le rose. Le scritture femminili della memoria tra Resistenza e Costituzione*, Roma, Bulzoni, 2018; *Il plurilinguismo come arma di dissenso poetico: i «fendenti fonici» di Jolanda Insana*, Atti XXI congresso A.D.I.; *La figura femminile nelle autobiografie di donne partigiane*, in «Chronica Mundi», Pesaro (Chronica Mundi è

indicizzata su America: History and Life, Historical Abstract, Historical Abstracts with Full Text, Google Scholar, EBSCOhost Discovery Services)

- **F. Favaro**, *Alessandro Verri e l'antichità dissotterrata*, Ravenna, Longo, 1998; *Nel segno di Ovidio. Giovanni Boccaccio, Luca Pulci e Lorenzo il Magnifico autori di metamorfosi*, Bari, Ladisa, 1999; *Costanza Monti*, Perugia, Ali&no editrice, 2012; “*Una scrittura celeste*”: *avvicinamenti ad Anna Maria Ortese*, Edizioni Tracce, Pescara, 2014; *Anacreonte Leopardi e gli altri*, con Premessa di Guido Baldassarri, Roma, «L'ERMA» di Bretschneider, 2016; Francesca Favaro – Salvatore Puggioni (a cura di), *L'altra Musa. Storia (e storie) di Saffo tra Sette e Ottocento*, prefazione di Lorenzo Braccesi, Padova, Cleup, 2015; *Le rimatrici di Luisa Bergalli fra autobiografia e letteratura: alcuni esempi*, in AA.VV., *Luisa Bergalli poeta drammaturga poetessa critica letteraria*, Venezia, Eidos, 2008, *In forma di fiore. Le Rime pastorali di Angela Veronese come intreccio di generi letterari*, in *I cantieri dell'italianistica. Ricerca, didattica e organizzazione agli inizi del XXI secolo*. Atti del XVIII congresso dell'ADI, *Politica e varianti in due poemetti di Vincenzo Monti: la Musogonia e la Feroniade*, in «Lettere italiane», LIV, 2002, *Su Monti traduttore: versioni giovanili e misconosciute*, in «La rassegna della letteratura italiana», IX, 1, 2003; *Una polemica letteraria tra storia antica e attualità: sulla Vita di Erostrato di Alessandro Verri*, in «Lettere italiane», LVIII, 4, 2006, *Antonio Canova fra poesia e prosa nelle pagine di Isabella Teotochi Albrizzi*, in «Lettere italiane», LXIII, 1, 2011, *Spunti di riflessione su di una possibile tendenza critica: Cristina Campo, Giancarlo Pontiggia, Giuseppe Pontiggia e un recente numero della rivista «Poesia»*, in «Testo», XXXVII, 2016, *Forme nuove del genere tragico. Il dramma del lavoro (non solo operaio), fra narrativa e testimonianza, nel più recente panorama letterario italiano: la Fabbrica del panico di Stefano Valenti e Amianto di Alberto Prunetti*, in «Notog», n. 4, 2017, *Letteratura e lavoro in Italia. Analisi e prospettive*, a cura di Carlo Baghetti
- **E. Fratocchi**, *Alberto Moravia*, in S. Cirillo, *Roma punto e a capo. La città eterna attraverso gli occhi dei grandi narratori*, Ponte Sisto, Roma, 2017; *La grande guerra dalle pagine de «L'Osservatore romano», il caso di un «singolarissimo giornale»*, in S. Cirillo, *La grande guerra nella letteratura e nelle arti*, Bulzoni, Roma, 2016; in via di pubblicazione: «*Carissima Ada, il manoscritto è giunto*». *Tra Piero Gobetti e Benedetto Croce: la narrativa di Ada Prospero attraverso i carteggi*, «Studi e testi italiani», Bulzoni, Roma, 2018; *La diaristica delle resistenti: studio di due casi eccezionali*, in D. Di Poce – E. Fratocchi – G. Vassallo, *Il pane e le rose. La scrittura femminile dell'io dalla Resistenza alla Costituzione*, Bulzoni, Roma, 2018; *L'archetipo iconico del Quarto stato alla base di immagini presenti nella narrativa neorealista*, Conferenza annuale Mod, giugno 2017; *Il rifiuto della norma come necessità ideologica: i giovanotti grassi e bollenti di Alberto Moravia*, Conferenza annuale Adi, settembre 2017
- **V. Iacoacci**, in via di pubblicazione «*Le buone cose son femine, ma non pisciano*»: *reprobatio e goliardia nel Corbaccio di Giovanni Boccaccio*, proposto in occasione del Convegno Adi Firenze 2017

- **T. Persico**, «*Indigent enim plausoribus*» (*DVE II viii, 4*): indizi di pratica esecutiva per ballate e “soni” d’inizio Trecento, in via di pubblicazione; “*Contrefact*”, “*contrafact*”, “*contrafactum*” (secoli XIV-XV): falsificazione, imitazione, parodia, «Elephant&Castle», XVII (2017); ‘*Modulatio*’ e ‘*actio poetica*’: riflessioni teoriche tra poesia e musica nel ‘*De vulgari eloquen; tia*’, «Dante. Rivista internazionale di studi su Dante Alighieri», XIII (2016); *La ballata, forma brevis nel Capitulum de vocibus applicatis verbis*: «*Verba applicata sonis*» e «*verba applicata solum uni sono*», in *Forma breve*, a cura di D. Borgogni, G. P. Caprettini, C. Vaglio Marengo, Torino, Academia University Press, 2016; *Color e intertestualità nella ballade ‘Beauté parfaite et bonté souveraine’: l’intonazione di Antonello da Caserta*, «Philomusica on-line», XIV (2015); *Musica veneta al tempo di Palma*, in *Palma. L’invenzione della bellezza*, a cura di G. C. F. Villa, Ginevra-Milano, Skira, 2015; *Affetto e psicagogia in Purgatorio tra “ars salmodica” e “ars cantionis”*, «Elephant&Castle», n. lab., 2014; «*Suite Caratteristica*». *Scritti in memoria di Alessandro Poli*, a cura di T. Persico, trascrizione musicale dagli autografi a cura di R. Mucci, Bergamo, Sestante, 2016
- **D. Raffini**, «*Dipingo sempre mentre guardo*»: *Lalla Romano tra immagine e parola*, in *Intersecciones: relaciones entre artes y literatura*, a cura di María Rosa Iglesias Redondo e Jaime Puig Guisado, Benilde, Sevilla, 2016; *La riscrittura dei generi tradizionali nel microracconto ispanoamericano*, «Nuova Prosa. Semestrale di narrativa», n.67, 2017; *Il lavoro tra reportage e narrazione: il caso della miniera*, in *Letteratura e lavoro in Italia. Analisi e prospettive*, a cura di Carlo Baghetti, «Nóτος. Espaces de la création: arts, écritures, utopies», numéro 4, 2017; *Gadda e «Solaria»: la rivista come laboratorio letterario*, in «Studi (e testi) italiani», 2017, Bulzoni, Roma, in corso di pubblicazione; *Il libro fittizio: storia e funzioni di un espediente letterario*, in «Echo des études romanes», 2, 2017, in corso di pubblicazione; *La mia isola è Las Vegas: laboratorio e testamento letterario*, intervento al convegno Vincenzo Consolo: l’homme, l’écrivain, l’intellectuel”, Université de Strasbourg, 16 et 17 février 2017, Université de Strasbourg.
- **C. Zavaglini**, *Michelstaedter e Tolstoj lettori del Vangelo*, in «La parola del testo», XXII, 1-2 (2018); *La parola è il fiore dell’atto. Carlo Michelstaedter o della scrittura come disonestà*, in AA.VV., *Perché scrivere? Motivazioni, scelte, risultati*, a cura di F. Bianco e J. Špička, Firenze, Cesati, 2017; *Carlo Michelstaedter 1912-2016: storia di un autore postumo attraverso un secolo di edizioni, riedizioni e traduzioni*, in *Edito, inedito, riedito*, Atti dell’XI Congresso degli Italianisti Scandinavi (Falun, 9-11 giugno 2016), Pisa, Pisa University Press, 2017, in via di pubblicazione.
- **V. Vozza**, *Francesco Pucci e l’Informatione della religione cristiana*, in «Nuova Rivista Storica», 1 (2014), pp. 1111-1118, *Francesco Negri da Bassano. Aggiornamenti bibliografici e nuovi percorsi di ricerca sul monaco benedettino passato alla Riforma*, in «Protestantesimo», 71, (2016), pp. 359-383. *Per un epistolario di Francesco Negri da Bassano*, in «Benedictina», II, 64, (2017).
- **M. Di Maro**, «*Femmena poetessa è mostruosa*»: la rivendicazione del ruolo sociale delle donne attraverso la voce di un poeta del XVII secolo, in *Personajes femeninos y canon*, a

cura di A. Santamaría Villarroya, Sevilla, Benilde Ediciones, 2017, vol. 1, pp. 127-157 *Il Dialogo sopra i Massimi sistemi del mondo: il lungo itinerario da testo ad opera per «rifare i cervelli degli uomini»*, in «Studi (e testi) italiani», in corso di pubblicazione; *Masaniello: nascita ed evoluzione di un mito moderno*, in XX Congresso ADI – *La letteratura italiana e le arti*, in corso di pubblicazione; *La nuova Babele: Napoli attraverso gli occhi di un «povero scrivano»*, in XXI Congresso ADI – *Le forme del comico*, in corso di pubblicazione

- **M. Faini**, *Pietro Aretino, St. John the Baptist and the Rewriting of the Psalms*, in *Rewriting, rewritings in Early Modern Italian Literature*, ed. by Irene Fantappiè, Helmut Pfeiffer, Tobias Roth. Berlin-New York, De Gruyter, 2017, pp. 225-251, *Appunti sulla tradizione delle Rime di Aretino: le antologie a stampa (e una rara miscellanea di strambotti)*, in *Dentro il Cinquecento. Per Danilo Romei*, Manziana. Vecchiarelli, 2016, pp. 97-142, *Il palpabile parlare: Linguaggio, profezia e alchimia tra Folengo, Leonardo e Ariosto*, in *Folengo in America*, a cura di M. Scalabrinni, Ravenna, Longo, 2012, pp. 77-96.
- **L. Beltrami**, *Giuseppe Mazzini, Scritti sul romanzo e altri saggi letterari*, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2012, «*Proteo è il mondo in mille volti involto*». *Gl'Indovini pastori di Giovan Vincenzo Imperiale*, in *Maraviglia del mondo. Letteratura barocca tra Liguria e Piemonte, Atti del Convegno di Carcare, 25 maggio 2013*, a cura di Giannino Balbis e Valter Boggione, Genova, Zaccagnino, 2013, pp. 219-235, *La polemica sul Romanticismo tra Mazzini e Spotorno*, in «*Italianistica*», XLV, 2016, 1, pp. 79-96, *Lettere di Giovan Vincenzo Imperiale a Cassiano dal Pozzo e Filippo Carlo Ghisilieri*, in *Archilet. Per uno studio delle corrispondenze letterarie di età moderna*, a cura di Clizia Carminati, Paolo Procaccioli, Emilio Russo, Corrado Viola, Verona, Edizioni QuiEdit, 2016, pp. 461-478.

Eterodossie e dissenso nella letteratura italiana

équipe di giovani ricercatori attiva dal 2016

Collaborazioni attive

Il gruppo di ricerca collabora in modo attivo e periodico con i seguenti progetti e/o sedi scientifiche

Dizionario di eretici, dissidenti e inquisitori nel mondo mediterraneo

Edizioni CLORI

Filologia Risorse Informatiche (FRI)

GLODIUM – Glossario di Informatica Umanistica

Kepos – Semestrale di letteratura italiana (rivista di nascita imminente)

PoLet500 – Polemiche Letterarie del Cinquecento

Quaderni Eretici | Cahiers hérétiques Studi sul dissenso politico, religioso e letterario

Eterodossie e dissenso nella letteratura italiana

équipe di giovani ricercatori attiva dal 2016

Per aderire

Chi fosse interessato ad aderire al gruppo di studi, è pregato di inviare richiesta all'indirizzo mail antonello.caterino@unimol.it, allegandovi un breve profilo bio-bibliografico.

Un blog proposto da Hypotheses
Feed di diffusione - Credits
Proudly powered by WordPress